

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Buzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAGʻLAR SUYAK TOʻQIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YOʻNALTIRILGAN REGENERATSİYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОЛЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОЛ ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulugʻbekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KOʻRSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BOʻLAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомуродов Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Гульмухамедов Пулат Бахтиёрович
 Ризаев Жасур Алимжанович
 Самаркандский Государственный
 Медицинский Университет
 Хабилов Нигмон Лукмонович
 Ташкентский государственный
 стоматологический институт
 Бобоев Кодиржон Тухтабаевич
 Республиканский специализированный
 научно-практический
 медицинский центр гематологии

ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048815>

АННОТАЦИЯ

Проведенный анализ результатов исследований по оценке вклада полиморфных локусов генов фолатного цикла в механизмы формирования ВПЧЛО свидетельствуют, что генетический компонент, является достаточно сложным, в котором специфическая роль какого-либо одного гена очень мала, и их развитие скорее является результатом взаимодействия полиморфных вариантов нескольких генов в комбинации с воздействием экзогенных факторов. В связи с чем, весьма интересным и актуальным представляется дальнейшее изучение молекулярно-генетических механизмов, поиск молекулярно-генетических детерминантов, способствующих формированию врожденных пороков челюстно-лицевой области среди лиц узбекской популяции.

Ключевые слова: пороки развития верхнечелюстной области, расщелина губы, расщелина нёба, гены фолатного цикла, MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTR (A2756G), MTRR A66G (Ile22Met).

Gulmukhamedov Pulat Bakhtierovich
 Rizaev Jasur Alimzhanovich
 Samarkand State Medical University
 Khabilov Nigmon Lukmanovich
 Tashkent State Dental Institute
 Boboev Kodirjon Tukhtabayevich
 Republican Specialized Scientific and Practical
 Medical Center of Hematology

POLYMORPHIC GENES OF THE FOLATE CYCLE AND CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION

ANNOTATION

The analysis of the results of studies on the assessment of the contribution of polymorphic loci of the folate cycle genes to the mechanisms of HPLC formation indicates that the genetic component is quite complex, in which the specific role of any one gene is very small, and their development is more likely the result of the interaction of polymorphic variants of several genes in combinations with the influence of exogenous factors. In this connection, further study of molecular genetic mechanisms, the search for molecular genetic determinants that contribute to the formation of congenital malformations of the maxillofacial region among the Uzbek population seems to be very interesting and relevant.

Keywords: malformations of the maxillary region, cleft lip, cleft palate, folate cycle genes, MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTR (A2756G), MTRR A66G (Ile22Met).

Gulmuhamedov Po'lat Baxtiyorovich
 Rizayev Jasur Alimjanovich
 Samarqand Davlat
 Tibbiyot Universiteti
 Xabilov Nigmon Lukmonovich
 Toshkent davlat
 stomatologiya instituti
 Boboyev Kodirjon Tuxtabayevich
 Respublika ixtisoslashtirilgan

FOLAT TSIKLINING POLIMORFIK GENLARI VA YUZ-YUZ MINTAQASINING TUG'MA NUQSONLARI

ANNOTATSIIYA

Folat tsikli genlarining polimorfik lokuslarining VPCHLO hosil bo'lish mexanizmlariga qo'shgan hissasini baholash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, genetik komponent juda murakkab bo'lib, unda bitta genning o'ziga xos roli juda kichik va ularning rivojlanishi bir nechta genlarning polimorfik variantlarining ekzogen omillar ta'siri bilan birgalikda o'zaro ta'siri natijasidir. Shu munosabat bilan molekulyar-genetik mexanizmlarni yanada o'rganish, o'zbek aholisi orasida yuz-yuz mintaqasining tug'ma nuqsonlarini shakllantirishga yordam beradigan molekulyar-genetik determinantlarni izlash juda qiziqarli va dolzarb bo'lib tuyuladi.

Kalit so'zlar: maksillarar malformatsiyalar, lab yorig'i, tanglay yorig'i, folat tsikli genlari, MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTR (A2756G), MTRR A66G (Ile22Met).

Большая часть научных исследований в плане выяснения вклада генов в механизмы инициации врожденных пороков челюстно-лицевой области (ВПЧЛО) направлена на изучение генов, регулирующих обмен фолатов в организме (MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTR (A2756G), MTRR A66G (Ile22Met)). Однако, как и результаты исследований в любой сфере, данные этих исследований также отличаются своей противоречивостью [1, 16,18].

В публикациях Q.Yuan et al. (2011) сообщается, что полиморфный ген MTHFR C677T может способствовать повышению риску ВПЧЛО лишь среди азиатских популяций, тогда как среди лиц кавказской и африканской принадлежности данный вариант гена не ассоциируется с развитием порока. Помимо этого, отмечается, что исследователи обнаружили связь гена MTHFR C677T с ВПЧЛО в зависимости от его формы. В частности, варианты генотипов C/T и C/C снижают предрасположенность к сочетанной расщелине нёба и губы, повышая при этом восприимчивость к изолированной расщелине нёба, что по мнению авторов является еще одним дополнительным доказательством того, что эти две патологии являются отличительными по патогенезу заболеваниями. Между тем, исследователи утверждают, что аллель C по полиморфному гену MTHFR (A1298C) оказывает защитный эффект в отношении развития ВПЧЛО только среди лиц европеоидной расы [21].

Подобные результаты, только в отношении вклада генетического полиморфизма MTHFR (A1298C) в механизмы формирования ВПЧЛО были получены в исследованиях Y. Han et al. (2011) [7].

Проведенные в то же время M. Shi et al. (2012) исследования по оценке связей между полиморфными генами MTHFR (C677T) и MTHFR (A1298C) с предрасположенностью к ВПЧЛО, не подтвердили участие полиморфизма гена MTHFR (C677T) в патогенезе ВПЧЛО [17].

С учетом наличия противоречивых результатов исследований по оценке связей между полиморфизмами генов MTHFR (C677T и A1298C) и риском формирования ВПЧЛО Y. Pan et al. (2012) провели метаанализ, основанный на изучении 17 исследований, в котором обнаружили связь между носительством гетерозиготного C/T (OR=1.741; 95%CI: 1.043–2.907) и гомозиготного T/T (OR=2.311; 95%CI: 1.313–4.041) генотипов гена MTHFR (C677T) с повышенным риском ВПЧЛО по сравнению с носителями дикого типа C/C среди азиатов. Между тем, изучая аналогичную связь в отношении полиморфного гена MTHFR (A1298C) среди европейцев обнаружили низкую активность аллеля C (OR= 0.711; 95%CI: 0.641-0.790), что свидетельствовало о протективном его эффекте в отношении развития ВПЧЛО [14].

Взаимодействие внешнесредовых (курения, прием алкоголя, фолиевую кислоту) и генетических факторов (MTHFR (C667T)) в патогенезе ВПЧЛО исследовано A. Butali et al. (2013). Результаты их исследования показали снижение риска рождения детей с изолированной расщелиной нёба или губы при приеме матерью фолиевой кислоты (P=0.008; OR=0.70; 95%CI: 0.65–0.94) и биодобавок с ее содержанием (P=0.028; OR=0.80; 95%CI: 0.65–0.94). Вместе с тем, курение матери повышало риск рождения детей с обеими пороками развития (P=0.03; OR=1.62; 95%CI: 1.35–1.95 и P=0.028; OR=1.38; 95%CI: 1.04–1.83 соответственно). При этом наличие ассоциации с повышенным риском рождения детей с

ВПЧЛО и полиморфным геном MTHFR (C677T) практически не выявлено [4].

Бразильские ученые J. Bezerra et al. (2014) исследовали наличие ассоциаций между не синдромными ВПЧЛО (у больных 59,5% с сочетанной расщелиной губы и нёба; у 22,0% - с расщелиной нёба и 18,5% - с расщелиной губы), полиморфизмами генов цикла фолатов (MTHFR (677C>T и 1298A>C), MTRR (66A>G) и MTR (2756A>G)), и внешне-средовыми факторами (дефицит фолиевой кислоты, курение и прием алкоголя) обнаружили, что употребление алкоголя матерью (P<0.001), а также дефицит фолиевой кислоты как (P=0.003) достоверно ассоциируются с развитием ВПЧЛО. Кроме того, у детей с ВПЧЛО и их матерей с носительством T аллеля (P = 0.011) гена MTHFR (677C>T) установлено снижение концентрации фолиевой кислоты, ниже чем у носителей генотипа C/C (P=0.030). У женщин, употреблявших алкоголь носительство аллеля C по полиморфному гену MTHFR (A1298C), ассоциировалось с повышенным риском рождения ребенка с ВПЧЛО (P=0.038; OR=1/7; 95%CI: 1.03–2.99) [3].

Связь между полиморфным геном MTHFR (C677T) и развитием ВПЧЛО установлено и в исследованиях A. Butali et al. (2013) и N.J. Colson et al. (2017) [4,5].

Значимое увеличение риска сочетанной расщелины нёба и губы (OR=1.65; 95%CI: 1.00–2.72), а также изолированной расщелины нёба (OR=3.21; 95%CI: 1.01–10.15) зарегистрировано среди носителей гетерозиготного генотипа A/G гена MTRR (A66G) в Южноиндийской популяции (2015) [12].

W. Wang et al. (2016) изучая связь полиморфных генов MTR, MTRR и MTHFR с предрасположенностью к рождению детей (n=147) с не синдромными ВПЧЛО обнаружили, что полиморфные гены MTHFR (C667T), MTR (A2756G) и MTRR (A66G) могут повышать риск ВПЧЛО. Вместе с тем, исследователи установили протективный эффект гаплотипа C/A (95%CI: 0.470–0.923) в гене MTHFR в отношении развития данного порока, при том, что гаплотип T/A (OR=2.001; 95%CI: 1.301–3.077) напротив может служить фактором риска формирования ВПЧЛО [20].

Оценка межгенных взаимодействий (MTHFR, MTR, MTRR и TCN2) с повышенным риском формирования ВПЧЛО послужила целью исследования китайских ученых C. Jiang et al. (2015), которые наблюдали значительное различие лишь в частотах аллелей и генотипов полиморфизмов rs4077829 и rs10802565 в гене MTR и развитием ВПЧЛО [9].

Изучение ассоциации генетических полиморфизмов TCN2 (rs1801198) и MTRR (rs1801394) с не синдромными ВПЧЛО бразильскими исследователями M.Waltrick-Zambuzzi et al. (2015) показало идентификацию G/G генотипа полиморфного гена TCN2 у 16.7% детей с ВПЧЛО и у 14.1% здоровых детей (P>0.05). Аналогичная картина визуализирована и в отношении частоты генотипа G/G в гене MTRR которая составила среди больных 15.5%, а среди здоровых 17.8% (P>0.05). Между тем, анализ результатов показал значимую связь между полиморфным геном MTRR (rs1801394) и детьми с ВПЧЛО, рожденных от курящих матерей (P=0.039). В то же время результаты не выявили наличие значимой связи между полиморфным геном TCN2 (rs1801198) и ВПЧЛО [19].

X. Pan et al. (2015) провели метаанализ результатов 15 исследований для уточнения связи между генетическими

полиморфизмами MTHFR (C677T) и (A1298C) у матерей и риском рождения детей с ВПЧЛО. Исследователи выявили в 1.25 раза (95%CI: 1.047-1.494) увеличение вероятности рождения детей с ВПЧЛО среди носителей T/T генотипа по сравнению с носителями C/C варианта. Однако, полиморфизм гена MTHFR (A1298C) у матерей не имел значимой связи с рождением детей с ВПЧЛО (OR= 0.952; 95%CI: 0.816-1.111) [13].

Результаты метаанализа 12 исследований проанализированных W. Lei et al. (2018) по изучению возможных связей между полиморфными генами MTR (A2756G), MTRR (A66G) и TCN2 (C776G) с риском развития не синдромных ВПЧЛО не выявили значимой связи между носительством минорного аллеля G по генетическому полиморфизму MTR (A2756G) и риском ВПЧЛО (P=0.55; OR=0.95; 95%CI: 0.82–1.11). Подобные результаты были характерны и для минорных аллелей генетических полиморфизмов MTRR (A66G) (P=0.72; OR=0.99; 95%CI: 0.82–1.18) и TCN2 (C776G) (P=0.37; OR=0.95; 95%CI: 0.86–1.06) [11].

Наличие противоречивых результатов в отношении вклада гена MTHFR (C677T) в патогенез ВПЧЛО побудило интерес V. Rai (2018) к изучению данного вопроса. Проанализировав результаты 22 исследования с охватом 3724 случаев ВПЧЛО, автор обнаружил, что полиморфный ген MTHFR (C677T) способствует значимому увеличению риску не синдромных вариантов изолированной расщелины нёба и губы [15].

Для выявления ассоциативных связей между генетическим полиморфизмом MTHFR (C677T) и риском развития ВПЧЛО A. Amoee et al. (2019) провели крупный метаанализ с подробным изучением 38 исследований с участием 6525 детей с ВПЧЛО и 8606 здоровых лиц. Исследователи наблюдали значимую связь между генетическим полиморфизмом MTHFR (C677T) и риском ВПЧЛО. В частности обнаружено, что данный полиморфизм ассоциировался с развитием ВПЧЛО в популяциях европеоидного и смешанного происхождения, тогда как для популяции азиатов этой особенности не установлено [2].

M.M. Imani, et al. (2020) на основе анализа 31 исследований оценили наличие связей между полиморфизмом гена MTHFR (C677T) и риском ВПЧЛО. Авторами не выявлено значимой связи между полиморфизмом MTHFR (C677T) и предрасположенностью к ВПЧЛО с аллельной моделью (OR = 1.04; P = 0.49), гомозиготной моделью (OR = 1.11; P = 0.35), гетерозиготной моделью (OR = 0.99; P = 0.91), доминантной (OR = 1.00; P = 0.96) и рецессивной моделями (OR = 1.08; P = 0.23). Помимо этого, также не определено значимой ассоциации между полиморфным геном MTHFR (C677T) и предрасположенностью к ВПЧЛО в зависимости от этнической принадлежности [8].

Y. Komiyama et al. (2020) по результатам комплексного анализа, вероятности ассоциации миссенс-мутаций rs1801133 в гене MTHFR и rs1801394 в гене MTRR с повышением вероятности развития ВПЧЛО обнаружили значимую связь между носительством генотипа T/T (P = 0.013; OR = 1.333; 95%CI: 1.062–1.674) по полиморфизму rs1801133 в гене MTHFR и риском рождения детей ВПЧЛО. В то же время, среди носителей генотипа G/G по полиморфизму rs1801394 в гене MTRR установлена протективная активность в отношении развития ВПЧЛО (P = 0.008; OR = 0.520; 95%CI: 0.321–0.841) [10].

Таким образом, проведенный выше анализ результатов исследований по оценке вклада полиморфных локусов генов фолатного цикла в механизмы формирования ВПЧЛО свидетельствуют, что генетический компонент, является достаточно сложным, в котором специфическая роль какого-либо одного гена очень мала, и их развитие скорее является результатом взаимодействия полиморфных вариантов нескольких генов в комбинации с воздействием экзогенных факторов. В связи с чем, весьма интересным и актуальным представляется дальнейшее изучение молекулярно-генетических механизмов, поиск молекулярно-генетических детерминантов, способствующих формированию врожденных пороков челюстно-лицевой области среди лиц узбекской популяции.

Список литературы:

1. Abdollahi-fakhim S, Estiar MA, Varghaei P. Common Mutations of the Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene in Non-Syndromic Cleft Lips and Palates Children in North-West of Iran. 2015;27(78):7-14.
2. Amoee A., Dastgheib, S. A., Niktabar, S. M., Noorishadkam, M., Lookzadeh, M. H., Mirjalili, S. R., ... Neamatzadeh, H. (2019). Association of Fetal MTHFR 677C > T Polymorphism with Non-Syndromic Cleft Lip with or without Palate Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Fetal and Pediatric Pathology*, 1–17. doi:10.1080/15513815.2019.1707918.
3. Bezerra, J., Oliveira, G., Soares, C., Cardoso, M., Ururahy, M., Neto, F., ... Hirata, M. (2014). Genetic and non-genetic factors that increase the risk of non-syndromic cleft lip and/or palate development. *Oral Diseases*, 21(3), 393–399. doi:10.1111/odi.12292.
4. Butali A, Little J, Chevrier C, Cordier S, Steegers-Theunissen R, Jugessur A, Oladugba B, Mossey PA. Folic acid supplementation use and the MTHFR C677T polymorphism in orofacial clefts etiology: an individual participant data pooled-analysis. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol* 2013;97:509–14.
5. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
6. Colson NJ, Naug HL, Nikbakht E, Zhang P, McCormack J. The impact of MTHFR 677C/T genotypes on folate status markers: a metaanalysis of folic acid intervention studies. *Eur J Nutr* 2017;56:247–60.
7. Deniz Aşlar, Hakkı Taştan. Prevalence of MTHFR, MTR and MTRR Gene Polymorphisms in Turkish Patients with Nonsyndromic Cleft Lip and Palate. *Gene Ther Mol Biol Vol* 16, 115-129, 2014.
8. Han Y, Pan Y, Du Y, Tong N, Wang M, Zhang Z, Wan L, Wang L. 2011. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C polymorphisms and nonsyndromic orofacial clefts susceptibility in a southern Chinese population. *DNA Cell Biol* 30:1063–1068.
9. Imani, M.M., Golchin, N., Safaei, M. et al. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is not associated with the risk of nonsyndromic cleft lip/palate: An updated meta-analysis. *Sci Rep* 10, 1531 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-58357-0>.
10. Jiang, C., Yin, N., Zhao, Z., Wu, D., Wang, Y., Li, H., & Song, T. (2015). Lack of Association between MTHFR, MTR, MTRR, and TCN2 Genes and Nonsyndromic CL±P in a Chinese Population: Case-Control Study and Meta-Analysis. *The Cleft Palate-Craniofacial Journal*, 52(5), 579–587. doi:10.1597/14.067.
11. Khazratov AI, Rizaev JA, Lisnychuk NY, Reimnazarova GD, Kubaev AS, Olimjonov KJ. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*. 2021 Jan 15;8(2):227-35.
12. Komiyama Y. et al. 5, 10-Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T/A1298C polymorphisms in patients with nonsyndromic cleft lip and palate //Biomedical Reports. – 2020. – Т. 13. – №. 6. – С. 1-1.
13. Krost B, Schubert J. Influence of season on prevalence of cleft lip and palate // *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. – 2006. –Vol. 35 – №3. – P. 215–218.
14. Kubaev AS. PATIENTS ASSOCIATED INJURIES WITH FRACTURES OF THE MAXILLOFACIAL REGION: 118 PATIENTS REVIEW. *Достижения науки и образования*. 2022(1 (81)):90-4.

15. Lei, W., Xia, Y., Wu, Y., Fu, G., & Ren, A. (2018). Associations Between MTR A2756G, MTRR A66G, and TCN2 C776G Polymorphisms and Risk of Nonsyndromic Cleft Lip with or Without Cleft Palate: A Meta-Analysis. *Genetic Testing and Molecular Biomarkers*, 22(8), 465–473. doi:10.1089/gtmb.2018.0037.
16. Murthy, J., Gurramkonda, V. B., & Lakkakula, B. V. K. S. (2015). Genetic variant in MTRR A66G, but not MTR A2756G, is associated with risk of non-syndromic cleft lip and palate in Indian population. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology*, 27(6), 782–785. doi:10.1016/j.ajoms.2015.04.008.
17. Pan Y, Zhang W, Ma J, Du Y, Li D, Cai Q, Jiang H, Wang M, Zhang Z, Wang L. Infants' MTHFR polymorphisms and nonsyndromic orofacial clefts susceptibility: a meta-analysis based on 17 case-control studies. *Am J Med Genet A* 2012;158A:2162–9.
18. Rizaev Elyor Alimdjaniyovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
19. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
20. Rozendaal AM, van Essen AJ, te Meerman GJ, Bakker MK, van der Biezen JJ, Goorhuis-Brouwer SM, Vermeij-Keers C, de Walle HE. Periconceptional folic acid associated with an increased risk of oral clefts relative to non-folate related malformations in the Northern Netherlands: a population-based case-control study. *Eur J Epidemiol* 2013; 28:875–87.
21. Stuppia L., Capogreco M., Marzo G., Rovere D.L., Antonucci I, et al. Genetics of Syndromic and Nonsyndromic Cleft Lip and Palate. *J Craniofac Surg*. 2011;2(5):1722-1726.
22. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000